

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ВОИНСКОГО ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗВАНИЯ

Аметова Нуржамал Кудайбергеновна

Докторант Каракалпакского государственного
университета имени Бердах

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17128501>

Аннотация. В данной статье описывается порядок исполнения наказания в виде лишения воинского или специального звания, а также рассматриваются некоторые проблемы в этой сфере. Кроме того, приводятся мнения ученых относительно исполнения данного вида наказания.

Ключевые слова. Воинское звание, специальное звание, тяжкое преступление, особо тяжкое преступление, представление, восстановление в звании.

Abstract. This article describes the procedure for executing punishment in the form of deprivation of military or special rank, and examines some issues in this area. Additionally, it presents scholars' opinions regarding the implementation of this type of punishment.

Keywords. Military rank, special rank, grave crime, especially grave crime, submission, reinstatement in rank.

Уголовно-исполнительная система представляет собой комплексный механизм, направленный на восстановление социальной справедливости в ответ на преступление, исправление осужденного и предупреждение новых преступлений. Дополнительные наказания играют важную роль в этой системе, поскольку они выполняют функцию усиления воздействия основного наказания, ограничения правового статуса лица или временного отстранения его от социальных сфер, в которых он может осуществлять свою деятельность, тем самым осуществляя предупредительную функцию.

Суд, вынесший приговор о лишении осужденного воинского или специального звания, направляет копию приговора органу, присвоившему это звание. Копия приговора в отношении военнослужащего запаса направляется в отдел по делам обороны по месту его жительства.

Должностное лицо органа, присвоившего звание, в установленном порядке вносит запись о лишении осужденного звания в соответствующие документы, принимает меры по прекращению прав и льгот, связанных с этим званием, и в течение одного месяца со дня получения копии приговора уведомляет суд, вынесший приговор, о его исполнении [1].

Рассматриваемое наказание считается полностью исполненным с момента внесения в соответствующие документы записи о лишении осужденного по приговору суда специального, воинского или почетного звания, классного чина либо государственных наград и принятия мер по лишению его соответствующих прав и привилегий [2].

По утверждению исследователя В.Н. Петрашева, исполнение рассматриваемого наказания не приносит эффективных результатов.

Данная ситуация также освещена в Законе о государственных наградах [3]. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, лица, удостоенные государственных наград, в отдельных случаях могут быть лишены этих наград.

Применение данного института предусматривается в двух основных случаях: 1) Совершение тяжкого или особо тяжкого преступления - в случае признания лица виновным по приговору суда за преступления данной категории, оно может быть лишено государственной награды на основании представления суда.

2) Совершение действий, порочащих честь и достоинство, - в таком случае представление вносится органом или организацией, уполномоченными вносить представление о награждении государственными наградами и поощрениями.

Лишение государственных наград осуществляется в окончательном порядке Президентом Республики Узбекистан. Данное правовое последствие также влечет за собой отмену всех льгот, связанных с наградой.

Знак награды и соответствующее удостоверение, принадлежащие лицу, лишенному государственной награды, подлежат обязательной сдаче в Комиссию по государственным наградам и геральдике при Президенте Республики Узбекистан.

Также в Положении о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан [4] в соответствии с законодательством Республики Узбекистан порядок применения института лишения воинского звания различается в зависимости от категории военнослужащего, тяжести совершенного им деяния, а также норм дисциплинарного и уголовного права. Военнослужащие офицерского состава, в том числе лица, находящиеся в резерве или запасе, могут быть лишены воинского звания только по приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Это требование

обеспечивает строго карательный характер данного института, гарантируя его применение исключительно в отношении наиболее серьезных правонарушений.

Военнослужащие сержантского состава могут быть лишены воинского звания по решению суда или руководителя уполномоченного министерства в случае совершения неправомерных действий, если другие дисциплинарные меры оказались недостаточными. Это делает механизм применения данной меры в отношении категории сержантов более гибким.

Граждане, относящиеся к офицерскому или сержантскому составу, лишенные воинского звания, переводятся в воинское звание рядового и пользуются правами и льготами рядовых военнослужащих, проходящих службу по контракту (находящихся в запасе или резерве).

Если гражданин был лишен воинского звания вследствие незаконного осуждения, после вступления в законную силу судебного решения о его оправдании или отмене приговора, его прежнее воинское звание восстанавливается в установленном порядке. В процессе восстановления начальник отдела по делам обороны оформляет необходимые документы и направляет их в министерство, лишившее воинского звания, для издания приказа по личному составу. Решение о восстановлении оформляется приказом руководителя министерства.

Гражданин, восстановленный в воинском звании, восстанавливает в полном объеме все права и льготы, предусмотренные законодательными и нормативно-правовыми актами в соответствии со своим званием. Это обстоятельство отражает не только карательный, но и восстановительный механизм данного института.

Вопрос об умышленном уклонении от исполнения рассматриваемого наказания в специальной литературе не рассматривается. Это связано с тем, что осужденный фактически не участвует в самой процедуре лишения специального, воинского или почетного звания, поэтому он не может уклониться от этого. Однако при лишении государственных наград ситуация может быть иной, поскольку, например, ордена и медали, а также наградные документы к ним являются материальными предметами, которые находятся непосредственно у награжденного лица. Более того, сами ордена и медали обладают определенной ценностью, иногда весьма значительной. Поэтому, как было отмечено выше, из-за значимости наград для осужденного или их ценности осужденный может отказаться от их

получения, а также от передачи наградных документов. Это, несомненно, следует расценивать как препятствование исполнению наказания по приговору суда [5]. Следовательно, целесообразно урегулировать вопрос разрешения такой ситуации в соответствии с 52-й статьей Уголовного кодекса и на законодательном уровне.

Также целесообразно в отдельном порядке закрепить в постановлении Пленума Верховного суда вопрос о применении данного вида наказания и его исполнении.

В заключение следует отметить, что если соответствующие органы не выполняют свои обязанности по назначению или исполнению дополнительного наказания, установленного судом, это должно рассматриваться как невыполнение установленных требований, и они должны быть привлечены к ответственности на законных основаниях. С этой целью необходимо внести в законодательство специальную норму, определяющую механизм привлечения к уголовной ответственности лиц (должностных лиц), необоснованно уклоняющихся от назначения или исполнения наказания.

Список использованных литератур:

1. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/163627>
2. Петрашев В.Н. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград: проблема наказания и исправления // Северо-Кавказский юрид. вестник, - Ростов н/Д, 1997, - №4, - С 113-124
3. “Davlat mukofotlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 11.04.2018 yildagi O‘RQ-473-son // <https://lex.uz/docs/-3676244>
4. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o‘tash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 12.09.2019 yildagi PQ-4447-son // <https://lex.uz/docs/-4513434#-4523475>
5. Мосиенко В.П. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград как вид наказания в российском уголовном праве (уголовный и уголовно-исполнительный аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. - Ростов н/Д., 2000. - 165 с.